

Intensification des vagues de chaleur marines : État actuel des populations de gorgones rouges (*Paramuricea clavata*) de la zone mésophotique supérieure en Méditerranée française

Septentrion

Environnement

Décembre 2024

Intensification des vagues de chaleur marines : État actuel des populations de gorgones rouges (*Paramuricea clavata*) de la zone mésophotique supérieure en Méditerranée française

PREAMBULE

Contexte, financements et réalisation : Ce rapport s'inscrit dans le cadre du projet "Suivi et conservation des populations de gorgones et de leurs communautés associées face au changement global" de Septentrion Environnement (SE) financé par l'Office Français de la Biodiversité (OFB) et la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ce rapport présente l'état de santé des populations de gorgones rouges (*Paramuricea clavata*) de la zone mésophotique supérieure (30 m-60 m) le long de la façade méditerranéenne française.

Référent scientifique : Tristan Estaque

Analyse des données : Tristan Estaque

Rédaction scientifique : Tristan Estaque, Adrien Cheminée

Travail de terrain : Tristan Estaque, Olivier Bianchimani, Justine Richaume, Margaux Fargetton, Gaëlle Tabet, Joaquim Garrabou (ICM – CSIC), Virginie Hartmann (RNMCB), Manon Guérrin (RNMCB), Marine Mayeur (RNMCB), Didier Fioramonti (RNMCB).

Remerciements : Ce travail a bénéficié des conseils réguliers et des travaux réalisés en collaboration avec le Dr. Joaquim Garrabou (directeur de recherche, Institut de Ciències del Mar, ICM-CSIC) et le Dr. Daniel Gómez-Gras (chercheur postdoctoral, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). La phase de terrain au sein du Parc national de Port-Cros et du Parc Marin de la Côte Bleue a été réalisée avec leur support logistique. Le travail de terrain au sein de la Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls a été réalisé en partie par ses agents et avec leur support logistique. Le travail de terrain au sein de l'Estérel a été réalisé avec les aimables conseils du Centre de Plongée de la Rague à Mandelieu la Napoule.

Citation, utilisation, reproduction : Ce travail doit être cité comme suit (citation) ; l'utilisation et reproduction sont libres et gratuites, sous réserve de citer les auteurs et de mentionner les noms des organismes financeurs (Financements et réalisation).

Citation : « Estaque T., Bianchimani O., Garrabou J., Hartmann V., Cheminée A., 2024. Intensification des vagues de chaleur marines : État actuel des populations de gorgones rouges (*Paramuricea clavata*) de la zone mésophotique supérieure de la Méditerranée française - Rapport scientifique. Septentrion Env. publ. - 30 p. ».

Ce document est publié sous licence CC BY 4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr>)

SOMMAIRE

Table des matières

PREAMBULE	3
1. INTRODUCTION.....	5
2. MATÉRIEL ET METHODES	6
2.1. Design expérimental : zones et populations étudiées	6
2.2. Stratégie d'échantillonnage.....	7
2.3. Analyses des données	10
3. RÉSULTATS.....	11
3.1. État de santé des populations de <i>Paramuricea clavata</i> de la Réserve Naturelle Marine de Cerbère Banyuls	11
3.2. État de santé des populations de <i>Paramuricea clavata</i> du Parc Marin de la Côte Bleue	13
3.3. État de santé des populations de <i>Paramuricea clavata</i> du Parc national des Calanques.....	15
3.4. État de santé des populations de <i>Paramuricea clavata</i> du Parc national de Port-Cros	17
3.5. État de santé des populations de <i>Paramuricea clavata</i> de l'Esterel.....	19
3.6. État de santé des populations de <i>Paramuricea clavata</i> de la Côte d'Azur.....	21
3.7. État de santé des populations de <i>Paramuricea clavata</i> de la Réserve Naturelle de Scandola	23
4. DISCUSSION	25
RÉFÉRENCES	27

1. INTRODUCTION

Dans le contexte de changement global actuel qui impacte l'ensemble de la biosphère, les écosystèmes marins côtiers se trouvent en première ligne (Harley et al., 2006). Parmi les organismes marins, les organismes benthiques sessiles sont les plus exposés aux modifications environnementales du fait de leur mode de vie fixé. En Méditerranée nord-occidentale, deux anomalies thermiques durant les étés 1999 et 2003 ont été particulièrement meurtrières pour un grand nombre de ces organismes (Cerrano et al., 2000; Garrabou et al., 2009; Perez et al., 2000; Romano et al., 2000). Les biocénoses "coralligène" et "grotte semi-obscur" sont tout particulièrement concernées par des épisodes de mortalité massive des espèces d'octocoralliaires emblématiques de ces biocénoses que sont la gorgone rouge (*Paramuricea clavata*), le corail rouge (*Corallium rubrum*), la gorgone jaune (*Eunicella cavolini*) et la gorgone blanche (*Eunicella singularis*). Ces espèces peuvent constituer des populations plus ou moins denses et peuvent former de véritables forêts animales marines (Rossi et al., 2017), jouant un rôle écologique essentiel et procurant de nombreux services écosystémiques (Paoli et al., 2017; Ponti et al., 2018). Les différentes populations de ces espèces vivent dans des habitats aux conditions très variées, les populations superficielles évoluant dans un environnement relativement plus variable et marqué par des fluctuations de température saisonnières importantes (Bensoussan et al., 2010), tandis que les populations profondes se trouvent dans des conditions de température plus stables aux alentours de 13°C. Les populations superficielles vivant près de leur seuil de thermotolérance (Bensoussan et al., 2010; Torrents et al., 2008) sont donc grandement menacées par les anomalies thermiques (Estaque et al., 2023b; Garrabou et al., 2001, 2022; Gómez-Gras et al., 2022; Harmelin et Garrabou, 2005; Linares et al., 2005, 2008). En Méditerranée nord-occidentale, ces anomalies thermiques peuvent être (1) caractérisées par de courtes périodes (2 à 5 jours) avec une température moyenne atteignant plus de 27°C et souvent associées à des variations journalières ou périodiques, ou (2) caractérisées par de longues durées (jusqu'à 1 mois) à une température chaude (24°C) et une faible variation saisonnière (Crisci et al., 2011). Par ailleurs, des perturbations d'origines anthropiques impactent aussi ces espèces. *Paramuricea clavata* est particulièrement menacée par les activités anthropiques telles que la plongée (Coma et al., 2004; Linares et al., 2007, 2008; Piazzini et al., 2012), les ancrages ou les filets de pêche (Ferrigno et al., 2018, Betti et al., 2020).

L'été 2022 a été marqué par des épisodes d'anomalies thermiques historiques (Guinaldo et al., 2023). La température de surface de la Méditerranée a dépassé les 28°C pendant plusieurs jours tandis que les anomalies thermiques atteignaient +4.6°C localement. Une vague de mortalité massive particulièrement meurtrière pour la gorgone rouge (*P. clavata*) a été observée fin août 2022 dans le Parc national des Calanques (Estaque et al., 2023b) et a été suivie d'une généralisation du phénomène sur l'ensemble de la façade méditerranéenne française dans des proportions plus ou moins importantes (Estaque et al., 2023a). Plus tardivement durant la fin de l'été et au cours de l'automne 2022 des mortalités ont été observées chez d'autres espèces de gorgonaires comme la gorgone jaune (*E. cavolini*), la gorgone blanche (*E. singularis*) et le corail rouge (*C. rubrum*) connues pour avoir des thermotolérances plus importantes et qui montrent généralement une mortalité plus tardive que la gorgone rouge. L'équipe de Septentrion Environnement a pu réaliser un large échantillonnage du phénomène au sein du Parc national des Calanques (PnCal), du Parc national de Port-Cros (PnPC), du Parc Marin de la Côte Bleue (PMCB) et de la Réserve Naturelle de Scandola (RNS). Ces données ont été agrémentées de données fournies par les

gestionnaires du Parc Marin du Golfe du Lion (PNMGL) et de la Réserve Naturelle Marine de Cerbère Banyuls (RNMCB), du PMCB, et par des données acquises par nos partenaires scientifiques autour du Cap Sicié et au sein du PnPC. L'ensemble de ces données réunies constitue la plus importante base de données acquises lors d'un événement de mortalité massive des populations de gorgones, et nous a ainsi permis de décrire une vision globale de l'ampleur de l'événement sur les populations des principales espèces de gorgones le long de la façade méditerranéenne française entre la surface et 40 m de profondeur (Estaque et al., 2023a). Des études complémentaires sur la variation des microbiomes de *C. rubrum* et *P. clavata* lors de cet épisode de mortalité massive ont également pu être réalisées (Prioux et al., 2023).

En parallèle, des travaux de réflexion ont pu être menés sur l'hypothèse de « refuges profonds » constitués par les populations de *P. clavata* vivant à l'abri des vagues de chaleur marines au sein de la zone mésophotique (Bramanti et al., 2023, Beauvieux et al., 2024). Mais un questionnement subsiste autour de l'état de santé des populations de *P. clavata* vivant juste en dessous des tranches de profondeurs affectées par les vagues de chaleur marines et les événements de mortalité massives, c'est-à-dire dans la zone mésophotique supérieure (30 m-60 m). Ces populations sont en effet à l'heure actuelle à l'abri des événements de mortalité massives, contrairement aux populations vivant dans des profondeurs plus superficielles (Estaque et al., 2023b, Garrabou et al., 2021). Néanmoins, au vu des prédictions climatiques, ces populations risquent de subir des événements climatiques extrêmes et des mortalités massives dans les prochaines années, et ne sont pas à l'abri des activités anthropiques. C'est pourquoi il apparaît essentiel de dresser un état de santé des populations vivant dans ces tranches de profondeur afin de pouvoir agir en faveur de leur conservation. Le projet dans lequel s'inscrit ce rapport découle de ce raisonnement.

Ainsi, à partir de données récoltées en 2024, ce rapport présente l'état de santé des populations de *P. clavata* de la zone mésophotique supérieure (30 m-60 m) vivant le long de la façade méditerranéenne française.

2. MATÉRIEL ET METHODES

2.1. Design expérimental : zones et populations étudiées

Un total de 41 populations, représentatives de 41 sites, réparties entre 14 m et 42 m de profondeur ont été suivies le long de la façade méditerranéenne française durant les mois de février à novembre de l'année 2024. Ces populations étaient réparties au sein de 7 zones (Fig. 1, Tab. 1), dont certaines sont des Aires Marine Protégées (AMPs) : (1) la Réserve Naturelle Marine de Cerbère Banyuls (RNMCB) / Parc Naturel Marin du Golfe du Lion (PNMGL), (2) le Parc Marin de la Côte Bleue (PMCB), (3) le Parc national des Calanques (PnCal), (4) le Parc national de Port-Cros (PnPC), (5) l'Estérel, (6) la Côte d'Azur, et (7) la Réserve Naturelle de Scandola (RNS) / Parc Naturel Régional de Corse (PNRC).

L'ensemble de ces populations était situé proche de la limite supérieure de la zone mésophotique, à l'exception de celles situées au sein de la Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls qui étaient situés entre 14 m et 29 m.

Les détails (nom du site, localisation et profondeur) des populations étudiées sont présentés dans le Tableau 1.

2.2. Stratégie d'échantillonnage

Au sein de chaque site, les populations de gorgones rouges (*P. clavata*) ont été suivies à l'aide de quadrats aléatoires de dimensions 50 cm x 50 cm (Fig. 2), et réalisés à une profondeur fixe. Au total 30 quadrats aléatoires ont été réalisés au sein de chaque population (i.e. 30 quadrats par site). Au sein de ces quadrats nous avons dénombré les colonies de *P. clavata*, mesuré leur taille à l'aide d'une règle graduée, et relevé leur état de santé (présence/absence de nécrose récente ou ancienne).

Dans l'objectif d'estimer la pression de pêche professionnelle et de loisir de manière qualitative, nous avons noté la potentielle présence d'engins de pêche actifs ou perdus, de lignes de pêche récréative, et la présence de colonies de *P. clavata* cassées.

Figure 1. Localisation des zones étudiées. La Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls et les Aires Marines Protégées possédant un statut national et dans lesquelles nous avons réalisés des suivis sont représentées.

Figure 2. Suivi d'une population de gorgones rouges (*Paramuricea clavata*) de l'Esterel réalisé à l'aide d'un quadrat aléatoire de dimensions 50 cm x 50 cm. Un total de 30 quadrats a été réalisé au sein de chacune des populations étudiées. Au sein de chaque quadrat les gorgones sont comptées, mesurées, et leur état de santé est relevé.

Tableau 1 : Détails des zones et populations étudiés.

Zone ou AMP	Site (= populations)	Coordonnées GPS (Lat ; Long)	Profondeur
Réserve Naturelle Marine de Cerbère Banyuls	Sec Rédéris	42.466541 °N ; 3.167135 °E	14-18 m
Réserve Naturelle Marine de Cerbère Banyuls	Sec à Yvan	42.482711 °N ; 3.160950 °E	27-29 m
Parc Marin de la Côte Bleue	Tombant Carro	43.316533 °N ; 5.033333 °E	39 m
Parc Marin de la Côte Bleue	Tombant Elevine	43.329350 °N ; 5.238517 °E	38 m
Parc Marin de la Côte Bleue	Yeux de Chat	43.328172 °N ; 5.222159 °E	30 m
Parc national des Calanques	Pharillons	43.207316 °N ; 5.33808 °E	38 m
Parc national des Calanques	Cap Cavau	43.259276 °N ; 5.289508 °E	38 m
Parc national des Calanques	Impérial du Large	43.169457 °N ; 5.394056 °E	40 m
Parc national des Calanques	Moyades	43.176224 °N ; 5.37015 °E	39 m
Parc national des Calanques	Caramassaigne	43.174221 °N ; 5.39953 °E	40 m
Parc national des Calanques	Pierre à Cassis	43.17615 °N ; 5.403107 °E	40 m
Parc national des Calanques	Tombant du Planier	43.1998 °N ; 5.228674 °E	40 m
Parc national des Calanques	Tiboulou de Frioul	43.280403 °N ; 5.285534 °E	36 m
Parc national de Port-Cros	Sec de l'Armoire	43.044000 °N ; 6.060833 °E	40 m
Parc national de Port-Cros	Roche Michel C	43.01155 °N ; 6.140817 °E	40 m
Parc national de Port-Cros	Sec Sainte-Anne	43.000987 °N ; 6.152317 °E	40 m
Parc national de Port-Cros	Sec des Sarraniers	42.987917 °N ; 6.291733 °E	41 m
Parc national de Port-Cros	Cap d'Armes	42.978959 °N ; 6.196063 °E	36 m
Parc national de Port-Cros	Gabinière (sec)	42.985772 °N ; 6.394889 °E	40 m
Parc national de Port-Cros	Donator (épave)	42.993283 °N ; 6.273917 °E	41 m
Parc national de Port-Cros	Grec (épave)	42.993893 °N ; 6.278052 °E	41 m
Esterel	Les Pyramides	43.40819 °N ; 6.84284 °E	32 m
Esterel	Pierre à Syca	43.4075 °N ; 6.8550 °E	40 m
Esterel	Roche aux serpents	43.40854 °N ; 6.85119 °E	36 m
Esterel	Roche Bleue	43.44537 °N ; 6.93266 °E	39 m
Esterel	Grand Cap Roux	43.45415 °N ; 6.93150 °E	37 m
Esterel	Les Deux Frères	43.490917 °N ; 6.952083 °E	35 m
Esterel	Roche Maeva	43.462217 °N ; 6.932850 °E	36 m
Esterel	Roche de la Galère	43.49676 °N ; 6.96059 °E	40 m
Côte d'Azur	La Fouillée	43.54256 °N ; 7.00443 °E	38 m
Côte d'Azur	Batéguier	43.51852 °N ; 7.03062 °E	39 m
Côte d'Azur	Petite Françoise	43.516433 °N ; 7.077067 °E	40 m
Côte d'Azur	Enfer de Dante	43.53796 °N ; 7.08297 °E	40 m
Côte d'Azur	Grand Boule	43.54089 °N ; 7.11946 °E	37 m
Côte d'Azur	Fourmiguies Arche	43.54057 °N ; 7.08287 °E	39 m
Côte d'Azur	Cap de Nice	43.684876 °N ; 7.295803 °E	34 m
Côte d'Azur	Pointe Caussinière	43.67445 °N ; 7.333850 °E	38 m
Côte d'Azur	Sec Merlot	43.67555 °N ; 7.34750 °E	40 m
Réserve Naturelle de Scandola	Punta Muchilina	42.33080 °N ; 8.55289 °E	42 m
Réserve Naturelle de Scandola	Roche à Langoustes	42.37366 °N ; 8.53978 °E	42 m
Réserve Naturelle de Scandola	Garganellu	42.36403 °N ; 8.54042 °E	42 m

2.3. Analyses des données

À partir des données brutes, la densité de colonies par quadrat a été moyennée à l'échelle de la population et convertie en nombre de colonies moyen par mètre carré (densité moyenne en nb/m²). La biomasse vivante (B) constituée par chaque colonie a été calculée à l'aide de la formule de calcul développée par Coma et al. (1998), et corrigée par Linares et al. (2008), et qui consiste en $B = 0.002 \times Taille^{2.62}$. La variation des densités et biomasses moyennes, et la répartition des tailles, ont été représentées pour chacune des populations étudiées. Une attention particulière a été portée aux colonies d'une taille inférieure à 5 cm pouvant être considérées comme des recrues, et leur densité moyenne par population a été calculée.

Dans le but d'explorer l'état de santé et les trajectoires des populations étudiées dans les différentes zones, en comparaison avec des populations non perturbées ou ayant entièrement récupéré après des épisodes de perturbation, la relation log-log entre la biomasse individuelle des colonies et la densité moyenne des populations, en relation avec la ligne de « *self-thinning* », c'est-à-dire la ligne d'autorégulation, spécifique à l'espèce (Adler, 1996; Yoda, 1963) a été représentée. La ligne de « *self-thinning* » de *P. clavata* est connue car elle a été calculée par Linares et al., (2008) (pente de -1,45 ; R² = 0,76 ; p < 0,01). La théorie derrière ce concept écologique de « *self-thinning* », adapté de l'écologie forestière, appliquée à une population de *P. clavata* a été simplifiée dans la figure 3 pour une meilleure compréhension.

Figure 3. Représentation schématique de la théorie « *self-thinning* », ou d'autorégulation, chez les octocoralliaires ingénieurs d'habitat, et des effets attendus des perturbations et du rétablissement (adaptée de Linares et al., 2008). À partir du coin inférieur droit (état initial), la croissance des recrues fait évoluer la population verticalement jusqu'à ce qu'elle atteigne le point de saturation de la biomasse. Au-dessus de ce point, la croissance des colonies dépend d'une décroissance de la densité due à la compétition intraspécifique, ce qui donne des populations qui suivent la ligne théorique de « *self-thinning* » (pente de -3/2), jusqu'à ce qu'elles atteignent la maturité (Yoda et al., 1963; Adler, 1996). Les populations perturbées peuvent s'écarter de la ligne de « *self-thinning* » en raison d'une perte de densité ou de biomasse. Le rétablissement par le recrutement ou la repousse peut entraîner une trajectoire de retour jusqu'à ce que l'on atteigne éventuellement la position initiale.

3. RÉSULTATS

Au sein des 7 zones étudiées, 41 populations vivant entre 14 m et 42 m de profondeur ont été suivies. La densité moyenne de colonies au sein de ces zones s'étendait de 11.7 ± 0.8 colonies/m² au sein du Parc Marin de la Côte Bleue à 58 ± 3 colonies/m² au sein de la Réserve Naturelle de Scandola. La biomasse moyenne était comprise entre 275 ± 33 g/m² au sein de la Réserve Naturelle de Scandola et 708 ± 40 g/m² au sein du Parc national des Calanques, tandis que la taille moyenne des colonies s'étendait de 13 cm au sein de la Réserve Naturelle de Scandola à 40 cm au sein du Parc Marin de la Côte Bleue. En moyenne, on retrouvait au minimum 0.4 ± 0.2 recrues/m² au sein du Parc Marin de la Côte Bleue, et au maximum 22 ± 1 recrues/m² au sein de la Réserve Naturelle de Scandola.

Les densités moyennes, biomasses moyennes, tailles moyennes des colonies, densités moyennes de recrues, et proportions de colonies affectées par la nécrose sont détaillées pour chaque population et chaque zone en Annexe 1 et Annexe 2.

3.1. État de santé des populations de *Paramuricea clavata* de la Réserve Naturelle Marine de Cerbère Banyuls

Au sein de la Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls, 2 populations vivant entre 14 m (Sec Rédéris) et 29 m (Sec à Yvan) de profondeur ont été étudiées (Fig. 4, Tab. 1). Ces populations n'étaient pas situées au sein de la zone mésophotique, mais leur état de santé à tout de même été analysé. Toutes populations confondues, la densité moyenne était de 15 ± 1 colonies/m² (moyenne \pm écart-type), la biomasse moyenne était la deuxième plus faible recensée toutes zones confondues, et était de 371 ± 47 g/m², et la taille moyenne était de 33 ± 1 cm. La densité moyenne de recrues (taille ≤ 5 cm) était de 0.4 ± 0.2 recrues/m².

La densité moyenne de colonies (Fig. 4A) était plus importante pour la population du site 'Sec Rédéris' (19 ± 2 colonies/m²) que pour la population du site 'Sec à Yvan' (10.3 ± 0.9 colonies/m²).

Au contraire la biomasse moyenne (Fig. 4B) et la taille moyenne (Fig. 4D) des colonies était plus importante sur le site 'Sec à Yvan' (532 ± 74 g/m² ; 46 ± 2 cm) que sur le site 'Sec Rédéris' (210 ± 41 g/m² ; 26 ± 1 cm).

La densité moyenne de recrues était très faible pour les deux populations, puisqu'elle était de 0.7 ± 0.3 recrues/m² pour le site 'Sec Rédéris', et de 0.1 ± 0.1 recrues/m² pour le site 'Sec à Yvan'.

Les deux populations semblaient posséder une proportion importante de colonies touchées par la nécrose, atteignant 72 % des colonies de la population du 'Sec Rédéris' et 62 % des colonies du 'Sec à Yvan' (Fig. 4E). Ces deux populations étaient les plus affectées par la nécrose toutes zones confondues, et ne semblaient donc pas à l'abri des vagues de chaleurs marines. Malgré ces observations, les 2 populations de *P. clavata* étudiées au sein de la Réserve Marine de Cerbère Banyuls étaient proches de leur état de saturation (Fig. 4F), mais la population du site 'Sec à Yvan' semblait néanmoins être dominée par les colonies de grande taille et montrait très peu de recrutement. Un événement de perturbation futur pourrait alors ramener cette population proche de son état initial.

Figure 4. (A) Densité moyenne, (B) biomasse moyenne, (C) proportion totale de colonies affectées par la nécrose, (D) répartition en classes de tailles, (E) localisation et (F) positionnement des populations de *P. clavata* de la Réserve Naturelle Marine de Cerbère Banyuls (en couleur), par rapport à la ligne de « self-thinning » théorique, et un ensemble de populations considérées comme non-perturbées (en noir, Linares et al., 2008). Voir Fig. 3 pour des explications complémentaires.

3.2. État de santé des populations de *Paramuricea clavata* du Parc Marin de la Côte Bleue

Au sein du Parc Marin de la Côte Bleue (PMCB), 3 populations vivant entre 30 m et 39 m de profondeur ont été étudiées (Fig. 5, Tab. 1). Toutes populations confondues, la densité moyenne était de 11.7 ± 0.8 colonies/m², la biomasse moyenne était de 600 ± 66 g/m², et la taille moyenne était la plus importante recensée durant l'étude (40 ± 2 cm). La densité moyenne de recrues (taille ≤ 5 cm) était de 0.4 ± 0.2 recrues/m², soit la plus faible recensée toutes zones confondues.

Concernant la densité moyenne de colonies (Fig. 5A), les trois populations étaient assez similaires mais la population du site 'Yeux de Chat' possédait une densité moyenne légèrement supérieure, de 14 ± 2 colonies/m². Le site 'Elevine', où les colonies les plus grandes (moyenne de $49 \text{ cm} \pm 3 \text{ cm}$, max = 139 cm) étaient retrouvées (Fig. 5D), semblait se distinguer en termes de biomasse moyenne (836 ± 58 g/m² ; Fig. 5B).

La densité moyenne de recrues recensée était la plus faible de toutes les populations étudiées, et s'élevait à 0.4 ± 0.2 recrues/m² pour la population du site 'Elevine' et 0.7 ± 0.4 recrues/m² pour la population du site 'Yeux de Chat'. Aucun recrutement n'a été recensé pour la population du site 'Tombant Carro'.

Sur les sites de 'Elevine' et 'Yeux de Chat', respectivement plus de 54 % et 46 % des colonies étaient affectées par la nécrose.

Les 3 populations de *P. clavata* étudiées au sein du Parc Marin de la Côte Bleue étaient proches de leur état de saturation (Fig. 5F), et semblaient être dominées par les colonies de taille adulte et montraient très peu de recrutement.

Figure 5. (A) Densité moyenne, (B) biomasse moyenne, (C) proportion totale de colonies affectées par la nécrose, (D) répartition en classes de tailles, (E) localisation et (F) positionnement des populations de *P. clavata* du Parc Marin de la Côte Bleue (en couleur), par rapport à la ligne de « self-thinning » théorique, et un ensemble de populations considérées comme non-perturbées (en noir, Linares et al., 2008). Voir Fig. 3 pour des explications complémentaires.

3.3. État de santé des populations de *Paramuricea clavata* du Parc national des Calanques

Au sein du Parc national des Calanques (PnCal), 8 populations vivant entre 36 m et 40 m de profondeur ont été étudiées (Fig. 6, Tab. 1). Toutes populations confondues, la densité moyenne était de 18.3 ± 0.8 colonies/m², la biomasse moyenne était la plus importante recensée toutes zones confondues, atteignant 708 ± 40 g/m², et la taille moyenne était de 31.6 ± 0.8 cm. La densité moyenne de recrues (taille ≤ 5 cm) était de 2.3 ± 0.3 recrues/m².

Concernant la densité moyenne de colonies (Fig. 6A), certains sites se démarquaient par une densité moyenne plus importante. La population du site 'Caramassaigne', notamment, présentait la densité moyenne la plus élevée avec 31 ± 2 colonies/m², juste devant les populations des sites 'Planier' et 'Tiboulen de Frioul', où l'on trouvait respectivement 29 ± 3 colonies/m² et 25 ± 3 colonies/m². À l'inverse, la population du site 'Moyades' possédait une densité moyenne de 5.5 ± 0.9 colonie/m², soit la plus faible densité moyenne recensée au cours de l'étude toutes zones confondues (Tab. 2).

Les biomasses moyennes observées étaient assez hétérogènes entre les différents sites (Fig. 6B), variant de 483 ± 70 g/m² pour le site 'Tiboulen de Frioul' à 994 ± 116 g/m² pour le site 'Caramassaigne'. Le site 'Tiboulen de Frioul' était également celui où les colonies étaient les plus petites, avec une taille moyenne de 26 ± 1 cm (Fig. 6D). Le site 'Moyades' était celui où les colonies étaient en moyenne les plus grandes au sein du PnCal, et le 2e site toutes zones confondues (48 ± 5 cm ; Tab. 2).

Au sein du PnCal, la densité de recrues variait de 1.1 ± 0.4 recrues/m² pour la population du site 'Tiboulen Frioul' à 5 ± 1 recrues/m² pour la population du site 'Caramassaigne'.

La proportion de colonies affectées par la nécrose était inférieure à 30 % pour l'ensemble des populations (Fig. 6C), à l'exception de la population du site 'Cap Cavau', où 39 % des colonies étaient affectées.

Dans l'ensemble, les populations de *P. clavata* étudiées au sein du Parc national des Calanques semblaient proches de leur état de saturation (Fig. 6F), exception faite de la population du site 'Moyades', qui semblait être dans un état de perturbation avec une diminution de la densité. Sur ce site, on observait en effet une faible densité de colonies, avec une taille moyenne importante et peu de recrutement. La population de 'Moyades' était la population en moins bon état toutes zones confondues. À l'exception de la population du site 'Moyades', les populations du PnCal semblaient suivre un système de croissance proche de l'état de saturation, similaire à celui de populations considérées comme non perturbées.

Figure 6. (A) Densité moyenne, (B) biomasse moyenne, (C) proportion totale de colonies affectées par la nécrose, (D) répartition en classes de tailles, (E) localisation et (F) positionnement des populations de *P. clavata* du Parc national des Calanques (en couleur), par rapport à la ligne de « self-thinning » théorique, et un ensemble de populations considérées comme non-perturbées (en noir, Linares et al., 2008). Voir Fig. 3 pour des explications complémentaires.

3.4. État de santé des populations de *Paramuricea clavata* du Parc national de Port-Cros

Au sein du Parc national de Port-Cros (PnPC), 8 populations vivant entre 36 m et 41 m de profondeur ont été étudiées (Fig. 7, Tab.1). Toutes populations confondues, la densité moyenne était la seconde plus importante recensée toutes zones confondues, atteignant 26.4 ± 0.7 colonies/m², la biomasse moyenne était de 688 ± 38 g/m², et la taille moyenne était de 26.0 ± 0.6 cm. La densité moyenne de recrues (taille ≤ 5 cm) était la seconde plus importante recensée toutes zones confondues et atteignait 5.0 ± 0.4 recrues/m².

La densité moyenne de colonies au sein des populations était assez hétérogène entre les sites (Fig. 7A), et deux groupes semblaient se distinguer. Le premier groupe était composé des populations les plus denses vivant sur les sites 'Sec Sarraniers', 'Sec Armoire', 'Roche MichelC' et 'Gabinière', où la densité moyenne s'étendait de 28 ± 3 colonies pour le site 'Gabinière' à 32 ± 2 colonies/m² pour le site 'Sec Armoire'. Le second groupe était composé des populations les moins denses vivant sur les sites 'Sec Sainte-Anne', 'Cap d'Armes', et sur les épaves du 'Donator' et du 'Grec', où la densité s'étendait de 20 ± 1 colonies/m² pour le site 'Sec Sainte-Anne' à 25 ± 1 colonies/m² pour le site 'Cap d'Armes'.

Les biomasses moyennes observées étaient assez hétérogènes entre les différents sites (Fig. 7B). Les populations vivant sur les épaves du 'Grec' et du 'Donator' étaient celles qui possédaient les biomasses moyennes les plus importantes, atteignant respectivement 1308 ± 138 g/m² et 911 ± 95 g/m², et également les tailles moyennes les plus importantes, atteignant respectivement 45 ± 2 cm et 39 ± 1 cm. La population du 'Grec' possédait la biomasse la plus importante recensée toutes zones confondues. A l'inverse, on retrouvait sur certains sites des biomasses moyennes plus faibles, comme sur le site 'Gabinière' où la biomasse moyenne était de 359 ± 36 g/m². Les populations des sites 'Sec Armoire', 'Gabiniere', 'Sec Sarraniers', 'MichelC' et 'Cap Armes' possédaient une taille moyenne des colonies plus faible, s'étendant de 20 ± 1 cm pour le site 'Sec Armoire' à 23 ± 1 cm pour le site 'Cap Armes'. Ces sites montraient en effet une dominance des colonies de petites taille (Fig. 7D).

Au sein du PnPC, la densité moyenne de recrues variait de 0.3 ± 0.2 recrues/m² pour la population de l'épave 'Donator' à 9 ± 1 recrues/m² pour la population du site 'Sec Armoire'. Globalement, on retrouvait très peu de recrutement au sein des deux populations des épaves 'Grec' (0.4 ± 0.3 recrues/m²) et 'Donator' (0.3 ± 0.2 recrues/m²), comparé aux sites naturels du PnPC où l'on retrouvait entre 5 ± 1 recrues/m² pour la population du 'Sec Sainte-Anne' et 9 ± 1 recrues/m² pour la population du 'Sec Armoire'.

Les populations étaient toutes faiblement affectées par la nécrose avec une proportion de colonies affectées maximale de 24 % pour l'ensemble des populations (Fig. 7C).

Dans l'ensemble, les populations de *P. clavata* étudiées au sein du Parc national de Port-Cros semblaient proches de leur état de saturation (Fig. 7F). Ce constat était particulièrement observé pour les populations des sites naturels qui étaient celles les plus proches de leur état de saturation, et le plus semblable en termes de dynamique à des populations considérées comme non-perturbées. Ces populations semblaient en effet posséder une bonne dynamique de croissance avec des densités de recrues élevées.

Figure 7. (A) Densité moyenne, (B) biomasse moyenne, (C) proportion totale de colonies affectées par la nécrose, (D) répartition en classes de tailles, (E) localisation et (F) positionnement des populations de *P. clavata* du Parc national de Port-Cros (en couleur), par rapport à la ligne de « self-thinning » théorique, et un ensemble de populations considérées comme non-perturbées (en noir, Linares et al., 2008). Voir Fig. 3 pour des explications complémentaires.

3.5. État de santé des populations de *Paramuricea clavata* de l'Esterel

Au sein de l'Esterel, 8 populations vivant entre 32 m et 40 m de profondeur ont été étudiées (Fig. 8, Tab.1). Toutes populations confondues, la densité moyenne était de 15.1 ± 0.6 colonies/m², la biomasse moyenne était de 596 ± 39 g/m², et la taille moyenne était de 31.4 ± 0.9 cm. La densité moyenne de recrues (taille ≤ 5 cm) était de 2.4 ± 0.4 recrues/m².

La densité moyenne de colonies au sein des populations était assez homogène entre les sites (Fig. 8A), et s'étendait de 9 ± 1 colonies/m² pour la population du site 'Deux Freres' à 19 ± 3 colonies/m² pour la population du site 'Pyramides Dramont'. Une densité moyenne assez faible de 11 ± 2 colonies/m² était également recensée sur le site 'Roche Serpents'.

Les biomasses moyennes observées étaient assez hétérogènes entre les différents sites (Fig. 8B). Les populations vivant sur les sites 'La Galere' et 'Roche Maeva' étaient celles qui possédaient les biomasses moyennes les plus importantes, atteignant respectivement 942 ± 181 g/m² et 881 ± 140 g/m². La population du site 'La Galere' était la 3^e population avec la biomasse la plus importante toutes zones confondues. A l'inverse, on retrouvait sur certains sites des biomasses moyennes plus faibles, comme sur les sites 'Pierre à Syca' et 'Grand Cap Roux' où les biomasses moyennes étaient respectivement de 404 ± 69 g/m² et 434 ± 62 g/m². La taille moyenne des colonies s'étendait de 26 ± 2 cm pour la population du site 'Grand Cap Roux' à 39 ± 3 cm pour la population du site 'Deux Freres'.

Au sein de l'Esterel, la densité moyenne de recrues variait de 2.3 ± 0.7 recrues/m² pour la population du site 'Deux Freres' à 6 ± 1 recrues/m² pour la population du site 'Pyramides Dramont'.

La proportion de colonies affectées par la nécrose était inférieure à 30 % pour l'ensemble des populations étudiées, à l'exception de la population du site 'Deux Freres' où la proportion de colonies affectées par la nécrose atteignait 43 % (Fig. 8C).

Dans l'ensemble, les populations de *P. clavata* étudiées au sein de l'Esterel semblaient proches de leur état de saturation (Fig. 8F) et possédaient une dynamique semblable à des populations considérées comme non-perturbées. En revanche, la population du site 'Deux Freres' semblait dans un état proche d'un état de perturbation avec une densité moyenne de colonies faible (9 ± 1 colonies/m²), une biomasse moyenne plus faible que les autres populations (491 ± 82 g/m²), une dominance des grandes colonies (taille moyenne de 39 ± 3 cm), moins de recrutement que pour les autres populations (0.9 ± 0.3 recrues/m²), et une proportion de colonies affectées par la nécrose relativement élevée (43 %).

Figure 8. (A) Densité moyenne, (B) biomasse moyenne, (C) proportion totale de colonies affectées par la nécrose, (D) répartition en classes de tailles, (E) localisation et (F) positionnement des populations de *P. clavata* de l'Esterel (en couleur), par rapport à la ligne de « self-thinning » théorique, et un ensemble de populations considérées comme non-perturbées (en noir, Linares et al., 2008). Voir Fig. 3 pour des explications complémentaires.

3.6. État de santé des populations de *Paramuricea clavata* de la Côte d'Azur

Au sein de la Côte d'Azur, 9 populations vivant entre 34 m et 40 m de profondeur ont été étudiées (Fig. 9, Tab.1). Toutes populations confondues, la densité moyenne était de 14.4 ± 0.8 colonies/m², la biomasse moyenne était de 444 ± 27 g/m², et la taille moyenne était de 29.2 ± 0.8 cm. La densité moyenne de recrues (taille ≤ 5 cm) était de 2.2 ± 0.3 recrues/m².

En termes de densité moyenne de colonies au sein des populations, deux groupes semblaient se distinguer (Fig. 9A). Le premier groupe était composé des populations des sites 'Sec Merlot' et 'Pointe Caussinier' qui possédaient des densités moyennes plus importantes, atteignant respectivement 32 ± 3 colonies/m² et 23 ± 2 colonies/m². La population du site 'Sec Merlot' était la cinquième population la plus dense toutes zones confondues. Le second groupe était composé de l'ensemble des autres populations dont la densité moyenne s'étendait de 8 ± 1 colonies/m² pour le site 'Petite Française' à 14 ± 2 colonies/m² pour le site 'Enfer de Dante'.

Les biomasses moyennes observées étaient assez hétérogènes entre les différents sites (Fig. 9B). Les populations vivant sur les sites 'Sec Merlot' et 'Bateguier' étaient celles qui possédaient les biomasses moyennes les plus importantes, atteignant respectivement 881 ± 105 g/m² et 718 ± 122 g/m². A l'inverse, la population du site 'Enfer de Dante' possédait une biomasse moyenne de 209 ± 31 g/m², ce qui en faisait la population avec la biomasse la plus faible toutes zones confondues.

La taille moyenne des colonies s'étendait de 25 ± 2 cm pour la population du site 'Sec Merlot' à 44 ± 3 cm pour la population du site 'Bateguier'. Exception faite des populations des sites 'Sec Merlot' et 'Pointe Caussinier', l'ensemble des populations possédaient une proportion importante de colonies de grande taille et parfois peu de petites colonies (Fig. 9D).

Au sein de la Côte d'Azur, la densité moyenne de recrues variait de 0.8 ± 0.4 recrues/m² pour la population du site 'Bateguier' à 8 ± 2 recrues/m² pour la population du site 'Sec Merlot'. La population du site 'Pointe Caussinier' possédait également une densité moyenne de recrues importante atteignant 5 ± 1 recrues/m².

La proportion de colonies affectées par la nécrose était parfois importante (Fig. 9C), et atteignait 52 % pour la population du site 'Petite Française'. À l'exception de la population du site 'Sec Merlot', la proportion de colonies affectées par la nécrose était supérieure à 20 % pour l'ensemble des populations.

Dans l'ensemble, les populations de *P. clavata* étudiées au sein de la Côte d'Azur semblaient s'éloigner de leur état de saturation et des populations considérées comme non-perturbées (Fig. 9F) et montraient parfois un état légèrement perturbé, se manifestant par une réduction de la biomasse individuelle des colonies et une diminution de la densité de la population. Ce constat était particulièrement vrai pour les populations des sites 'Enfer de Dante', 'Gros Boule' et 'Petite Française'. Ces populations semblaient en effet posséder des densités moyennes et des biomasses moyennes relativement faibles, avec une proportion importante de colonies de grande taille, peu de recrutement, et être affectées significativement par la nécrose. Il semblerait que ces populations suivaient une dynamique de perturbation risquant de les ramener vers un état initial. A l'inverse, les populations des sites 'Sec Merlot' et 'Pointe Caussinier' montraient un bon état de santé et une dynamique de croissance similaire à des populations proches de leur état de saturation et non-perturbées. Ces populations possédaient une densité moyenne et une biomasse moyenne relativement élevée, une densité de recrues importante et étaient peu affectées par la nécrose.

Figure 9. (A) Densité moyenne, (B) biomasse moyenne, (C) proportion totale de colonies affectées par la nécrose, (D) répartition en classes de tailles, (E) localisation et (F) positionnement des populations de *P. clavata* de la Côte d'Azur (en couleur), par rapport à la ligne de « self-thinning » théorique, et un ensemble de populations considérées comme non-perturbées (en noir, Linares et al., 2008). Voir Fig. 3 pour des explications complémentaires.

3.7. État de santé des populations de *Paramuricea clavata* de la Réserve Naturelle de Scandola

Au sein de la Réserve Naturelle de Scandola (RNS), 3 populations vivant à 42 m de profondeur ont été étudiées (Fig. 10, Tab.1). La densité moyenne des populations étudiées était la plus importante toutes zones confondues et atteignait 58 ± 3 colonies/m². Inversement, la biomasse moyenne atteignait 275 ± 33 g/m² et était la plus faible recensée toutes zones confondues. De même, la taille moyenne était la plus faible recensée toutes zones confondues et atteignait 12.7 ± 0.3 cm. Enfin, la densité moyenne de recrues (taille ≤ 5 cm) était la plus importante recensée toutes zones confondues, atteignant 22 ± 1 recrues/m².

En termes de densité moyenne de colonies au sein des populations (Fig. 10A), les 3 populations de la RNS étaient les plus denses suivies au cours de l'étude. Les densités moyennes atteignaient 64 ± 5 colonies/m² pour le site 'Garganellu', 59 ± 5 colonies/m² pour le site 'Punta Muchilina', et 51 ± 4 colonies/m² pour le site 'Roche à Langouste'.

Les biomasses moyennes observées étaient en revanche relativement faibles (Fig. 10B) et s'échelonnaient de 253 ± 38 g/m² pour le site 'Punta Muchilina' à 297 ± 83 g/m² pour le site 'Garganellu'.

Les tailles moyennes des colonies de chaque population étaient les plus faibles recensées (Fig. 10D) toutes zones confondues et s'étendait de 12.0 ± 0.6 cm pour la population du site 'Garganellu' à 13.9 ± 0.7 cm pour la population du site 'Roche à Langouste'. L'ensemble des populations possédaient très peu de colonies de grande taille.

Au sein de RNS, les populations étudiées possédaient les 3 densités moyennes de recrues les plus importantes toutes zones confondues, variant de 18 ± 2 recrues/m² pour la population du site 'Roche à Langouste' à 24 ± 3 recrues/m² pour les populations des sites 'Garganellu' et 'Punta Muchilina'.

La proportion de colonies affectées par la nécrose était inférieure à 25 % pour l'ensemble des populations (Fig. 10C).

Les 3 populations de *P. clavata* étudiées au sein de la Réserve Naturelle de Scandola semblaient montrer une dynamique de croissance proche de la saturation et similaire à des populations proches de leur état initial (Fig. 10F). Cette observation était soutenue par l'importante présence de recrues (colonies < 5 cm), des densités moyennes importantes, et de faibles biomasses recensées ainsi que la faible taille moyenne des colonies. Il semblerait donc que ces populations soient des populations assez jeunes et en pleine croissance. Il est possible que ces populations soient dans une dynamique de résilience après avoir été impactées par des événements de mortalité non recensés dans le passé.

Figure 10. (A) Densité moyenne, (B) biomasse moyenne, (C) proportion totale de colonies affectées par la nécrose, (D) répartition en classes de tailles, (E) localisation et (F) positionnement des populations de *P. clavata* de la Réserve Naturelle de Scandola (en couleur), par rapport à la ligne de « self-thinning » théorique, et un ensemble de populations considérées comme non-perturbées (en noir, Linares et al., 2008). Voir Fig. 3 pour des explications complémentaires.

4. DISCUSSION

Dans notre étude, l'état de santé des populations de gorgones rouges (*Paramuricea clavata*) dans la zone mésophotique supérieure (30 m – 60 m) en Méditerranée française s'est révélé globalement bon, avec des populations proches de leur état de saturation et présentant une dynamique de croissance proche de celles de populations non-perturbées (Linares et al., 2008). Les populations étudiées, montraient presque toutes des traits caractéristiques de populations en bonne santé (e.g. présence de colonies de toutes tailles, densités moyenne importantes, recrutement correct, faible proportion de colonies nécrosées). Ces populations jouent un rôle important dans la structuration des habitats coralligènes, offrant un refuge à de nombreuses espèces associées, contribuant à la complexité écologique de ces milieux, et en apportant de nombreux services écosystémiques (Paoli et al., 2017; Ponti et al., 2018).

Ce constat est encourageant pour la conservation de cette espèce emblématique de la biocénose coralligène, et témoigne de la relative protection qu'offre la zone mésophotique vis-à-vis des impacts directs des vagues de chaleur marines qui affectent plus fortement les populations vivant dans des profondeurs plus faibles (Beauvieux et al., 2024; Bramanti et al., 2023; Estaque et al., 2023a, 2023b). Cependant, la présence dans nos résultats de certaines populations perturbées dans une partie des zones souligne l'importance de mieux comprendre et gérer (1) les facteurs environnementaux, et (2) les pressions locales et globales qui affectent ces populations d'organismes longévifs sensibles aux pressions anthropiques et au changement climatique :

(1) L'état de santé globale des populations que nous avons observé dans la zone mésophotique supérieure peut s'expliquer par plusieurs **facteurs environnementaux** propres à ces habitats. Ces zones bénéficient de conditions relativement stables (Bensoussan et al., 2010), notamment des températures plus faibles et moins fluctuantes que celles rencontrées en surface. Cette stabilité thermique est un élément clé qui protège les populations mésophotiques des stress thermiques induits par les vagues de chaleur marines, reconnues comme l'une des principales causes de mortalité, voire d'extinction locale des populations de gorgones dans les habitats superficiels (Ramirez-Calero et al., 2024). Des variations dans l'hydrodynamisme local, ou dans les apports en nutriments et en matière organique, pourraient également modifier la disponibilité en nourriture pour les populations de *P. clavata*. Ces facteurs pourraient également jouer un rôle dans l'état de santé des populations. Bien que moins étudiés chez les populations de *P. clavata* de la zone mésophotique, des agents pathogènes pourraient également être une cause de fragilité pour certaines populations (La Rivière et al., 2013; van de Water et al., 2017; Vezzulli et al., 2013).

(2) Malgré ce constat globalement positif, certaines populations présentaient des signes de **perturbations** (e.g. baisse de biomasse individuelle des colonies, baisse de densité moyenne, peu de recrutement, peu de petites colonies, beaucoup de grandes colonies, forte proportion de colonies affectées par la nécrose). Ces différences mettent en lumière des vulnérabilités potentielles, qui pourraient être liées à des facteurs de stress localisés. Les pressions anthropiques directes comme la pêche, la plongée ou les mouillages sont connues pour impacter les populations de gorgones (Betti et al., 2020; Ferrigno et al., 2018; Linares et al., 2008; Piazzini et al., 2012). Étant donné la profondeur de vie des populations étudiées ici, la pêche (professionnelle et de loisir) semblerait être la principale pression anthropique impactant les populations étudiées (Jacobsen et al., 2024). En effet, sur certains sites, de nombreuses lignes de pêche ou restes de filets ont pu être observés au sein des populations de *P. clavata*. Ce constat était tout particulièrement observable au sein de l'Esterel, où les populations situées à l'intérieur du cantonnement de pêche du Cap Roux n'étaient pas impactées par la présence de fils de pêche et l'observation de colonies cassées était

anecdotique. A l'inverse, les populations vivant à l'extérieur du cantonnement étaient impactées par la présence de lignes de pêche et de filets, et de nombreuses colonies cassées ont pu être observées. Le même constat a été fait au sein des parc nationaux de Port-Cros et des Calanques, où des signes d'impact de la pêche étaient visibles en dehors des zones de non-prélèvements, mais pas à l'intérieur.

En résumé, les résultats de cette étude renforcent l'idée que, dans le contexte de changement global, les populations de *P. clavata* de la zone mésophotique pourraient jouer un rôle crucial en tant que refuges climatiques (Beauvieux et al., 2024; Bramanti et al., 2023). Cependant, ces refuges ne sont pas entièrement exempts de menaces, tout particulièrement au sein de la zone mésophotique supérieure (30 m-60 m) qui reste une zone impactée par les impacts anthropiques et tout particulièrement la pêche (Jacobsen et al., 2024; Jacquemont et al., 2024).

Au regard des causes possibles évoquées ci-dessus, les disparités observées entre les 41 populations étudiées à travers 7 zones nécessitent une analyse plus approfondie. Les facteurs environnementaux locaux, tels que les courants, les différences de température, ou l'influence des activités humaines, pourraient expliquer pourquoi certaines populations présentent des états perturbés. La connectivité génétique entre ces populations pourrait également constituer un frein à leur rôle de refuge climatique (Sartoretto et al., 2023). Identifier ces facteurs permettrait donc de mieux orienter des stratégies de gestion ciblées et adaptées à chaque zone, voire à chaque population.

En conséquence, pour guider la gestion, il semble important (1) de pérenniser un suivi permanent à long terme de ces populations qui semble essentiel pour détecter rapidement les signes de perturbation et opter pour des stratégies de gestion et conservation efficaces ; De plus (2), un complément d'étude sur des populations vivant plus en profondeur semble également intéressant afin de compléter l'état des lieux présenté ici, et mettre en évidence d'éventuelles disparités de l'état de santé des populations le long du gradient de profondeur.

Par ailleurs (3) il est important de mieux caractériser les effets de diverses pressions anthropiques impactant cet habitat (plongée, pêche, etc.). Enfin (4) il semble impératif de renforcer la gestion des écosystèmes mésophotiques dans les politiques de conservation, notamment en protégeant ces habitats des activités humaines nuisibles telles que la pêche (Jacobsen et al., 2024), en intégrant la zone mésophotique dans les stratégies de délimitation des zones de protection fortes (Pulido Mantas et al., 2024), et plus globalement en intégrant la composante 3D du milieu dans les réflexions autour de la conservation des écosystèmes marins côtiers (Jacquemont et al., 2024).

En conclusion, les populations de *P. clavata* étudiées ici illustrent le rôle clé de la zone mésophotique comme refuge pour les espèces marines menacées par le changement climatique. Cependant, la présence de populations perturbées met en évidence la nécessité d'approfondir les recherches sur les pressions locales et de renforcer les efforts de conservation pour protéger ces populations essentielles et remarquables.

RÉFÉRENCES

- Adler, F. R. (1996). A model of self-thinning through local competition. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 93(18), 9980–9984. <https://doi.org/10.1073/pnas.93.18.9980>
- Beauvieux, A., Mérigot, B., Le Luyer, J., Fromentin, J.-M., Couffin, N., Brown, A., Bianchimani, O., Hocdé, R., Aurelle, D., Ledoux, J.-B., Bertile, F., & Schull, Q. (2024). Mesophotic zone as refuge: Acclimation and in-depth proteomic response of yellow gorgonians in the Mediterranean sea. *Coral Reefs*. <https://doi.org/10.1007/s00338-024-02477-w>
- Bensoussan, N., Romano, J.-C., Harmelin, J.-G., & Garrabou, J. (2010). High resolution characterization of northwest Mediterranean coastal waters thermal regimes: To better understand responses of benthic communities to climate change. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 87(3), 431–441. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2010.01.008>
- Betti, F., Bavestrello, G., Bo, M., Ravanetti, G., Enrichetti, F., Coppari, M., Cappanera, V., Venturini, S., & Cattaneo-Vietti, R. (2020). Evidences of fishing impact on the coastal gorgonian forests inside the Portofino MPA (NW Mediterranean Sea). *Ocean & Coastal Management*, 187, 105105. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105105>
- Bramanti, L., Manea, E., Giordano, B., Estaque, T., Bianchimani, O., Richaume, J., Mérigot, B., Schull, Q., Sartoretto, S., Garrabou, J. G., & Guizien, K. (2023). The deep vault: A temporary refuge for temperate gorgonian forests facing marine heat waves. *Mediterranean Marine Science*, 24(3), Article 3. <https://doi.org/10.12681/mms.35564>
- Cerrano, C., Bavestrello, G., Bianchi, C. N., Cattaneo-vietti, R., Bava, S., Morganti, C., Morri, C., Picco, P., Sara, G., Schiaparelli, S., Siccardi, A., & Sponga, F. (2000). A catastrophic mass-mortality episode of gorgonians and other organisms in the Ligurian Sea (North-western Mediterranean), summer 1999. *Ecology Letters*, 3(4), 284–293. <https://doi.org/10.1046/j.1461-0248.2000.00152.x>
- Coma, R., Pola, E., Ribes, M., & Zabala, M. (2004). Long-term assessment of temperate Octocoral Mortality patterns, protected vs. Unprotected areas. *Ecological Applications*, 14(5), 13.
- Coma, R., Ribes, M., Zabala, M., & Gili, J.-M. (1998). Growth in a Modular Colonial Marine Invertebrate. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 47(4), 459–470. <https://doi.org/10.1006/ecss.1998.0375>
- Crisci, C., Bensoussan, N., Romano, J.-C., & Garrabou, J. (2011). Temperature Anomalies and Mortality Events in Marine Communities: Insights on Factors behind Differential Mortality Impacts in the NW Mediterranean. *PLoS ONE*, 6(9), e23814. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023814>
- Estaque, T., Bianchimani, O., Richaume, J., Hébrard, L., Sartoretto, S., Charbonnel, E., Hartmann, V., Michez, N., Mérigot, B., Schull, Q., & Cheminée, A. (2023a). Impact de l'événement de mortalité massive de 2022 sur les populations de gorgones de la façade méditerranéenne française. <https://zenodo.org/records/10353894>
- Estaque, T., Richaume, J., Bianchimani, O., Schull, Q., Mérigot, B., Bensoussan, N., Bonhomme, P., Vouriot, P., Sartoretto, S., Monfort, T., Basthard-Bogain, S., Fargetton, M., Gatti, G., Barth, L., Cheminée, A., & Garrabou, J. (2023b). Marine heatwaves on the rise: One of the strongest ever observed mass mortality event in temperate gorgonians. *Global Change Biology*, n/a(n/a). <https://doi.org/10.1111/gcb.16931>
- Ferrigno, F., Appolloni, L., Russo, G. F., & Sandulli, R. (2018). Impact of fishing activities on different coralligenous assemblages of Gulf of Naples (Italy). *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 98(1), 41–50. <https://doi.org/10.1017/S0025315417001096>
- Garrabou, J., Coma, R., Bensoussan, N., Bally, M., Chevaldonné, P., Cigliano, M., Diaz, D., Harmelin, J. G., Gambi, M. C., Kersting, D. K., Ledoux, J. B., Lejeusne, C., Linares, C., Marschal, C., Pérez, T., Ribes, M., Romano, J. C., Serrano, E., Teixido, N., ... Cerrano, C. (2009). Mass mortality in Northwestern

- Mediterranean rocky benthic communities: Effects of the 2003 heat wave. *Global Change Biology*, 15(5), 1090–1103. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2008.01823.x>
- Garrabou, J., Gómez-Gras, D., Medrano, A., Cerrano, C., Ponti, M., Schlegel, R., Bensoussan, N., Turicchia, E., Sini, M., Gerovasileiou, V., Teixido, N., Mirasole, A., Tamburello, L., Cebrian, E., Rilov, G., Ledoux, J.-B., Souissi, J. B., Khamassi, F., Ghanem, R., ... Harmelin, J.-G. (2022). Marine heatwaves drive recurrent mass mortalities in the Mediterranean Sea. *Global Change Biology*, 28(19), 5708–5725. <https://doi.org/10.1111/gcb.16301>
- Garrabou, J., Perez, T., Sartoretto, S., & Harmelin, J. (2001). Mass mortality event in red coral *Corallium rubrum* populations in the Provence region (France, NW Mediterranean). *Marine Ecology Progress Series*, 217, 263–272. <https://doi.org/10.3354/meps217263>
- Gómez-Gras, D., Bensoussan, N., Ledoux, J. B., López-Sendino, P., Cerrano, C., Ferretti, E., Kipson, S., Bakran-Petricioli, T., Serrao, E. A., Paulo, D., Coelho, M. a. G., Pearson, G. A., Boavida, J., Montero-Serra, I., Pagès-Escolà, M., Medrano, A., López-Sanz, A., Milanese, M., Linares, C., & Garrabou, J. (2022). Exploring the response of a key Mediterranean gorgonian to heat stress across biological and spatial scales. *Scientific Reports*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-25565-9>
- Guinaldo, T., Voldoire, A., Waldman, R., Saux Picart, S., & Roquet, H. (2023). Response of the sea surface temperature to heatwaves during the France 2022 meteorological summer. *Ocean Science*, 19(3), 629–647. <https://doi.org/10.5194/os-19-629-2023>
- Harley, C. D. G., Randall Hughes, A., Hultgren, K. M., Miner, B. G., Sorte, C. J. B., Thornber, C. S., Rodriguez, L. F., Tomanek, L., & Williams, S. L. (2006). The impacts of climate change in coastal marine systems: Climate change in coastal marine systems. *Ecology Letters*, 9(2), 228–241. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2005.00871.x>
- Harmelin, J.-G., & Garrabou, J. (2005). Suivi d'une population de *Paramuricea clavata* (Risso, 1826) (Cnidaria, Octocorallia, Gorgonacea) dans le parc national de Port-Cros (Méditerranée, France): Comparaison des états 1992 et 2004 sur le site de la Galère. 17.
- Jacobsen, N. L., Roveta, C., Pulido Mantas, T., Coppari, M., Di Camillo, C. G., Calcinai, B., & Cerrano, C. (2024). Assessment of Octocoral-Dominated Benthic Assemblages Along a Mesophotic Gradient, With a Focus on the Impact of Lost Fishing Gears. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 34(9), e4248. <https://doi.org/10.1002/aqc.4248>
- Jacquemont, J., Loiseau, C., Tornabene, L., & Claudet, J. (2024). 3D ocean assessments reveal that fisheries reach deep but marine protection remains shallow. *Nature Communications*, 15(1), 4027. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-47975-1>
- La Rivière, M., Roumagnac, M., Garrabou, J., & Bally, M. (2013). Transient Shifts in Bacterial Communities Associated with the Temperate Gorgonian *Paramuricea clavata* in the Northwestern Mediterranean Sea. *PLoS ONE*, 8(2), e57385. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0057385>
- Linares, C., Coma, R., Diaz, D., Zabala, M., Hereu, B., & Dantart, L. (2005). Immediate and delayed effects of a mass mortality event on gorgonian population dynamics and benthic community structure in the NW Mediterranean Sea. *Marine Ecology Progress Series*, 305, 127–137. <https://doi.org/10.3354/meps305127>
- Linares, C., Coma, R., Garrabou, J., Díaz, D., & Zabala, M. (2008). Size distribution, density and disturbance in two Mediterranean gorgonians: *Paramuricea clavata* and *Eunicella singularis*. *Journal of Applied Ecology*, 45(2), 688–699. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2007.01419.x>
- Linares, C., Coma, R., & Zabala, M. (2008). Restoration of threatened red gorgonian populations: An experimental and modelling approach. *BIOLOGICAL CONSERVATION*, 11.

- Linares, C., Doak, D. F., Coma, R., Diaz, D., & Zabala, M. (2007). Life History and Viability of a Long-Lived Marine Invertebrate: The Octocoral *Paramuricea clavata*. *Ecology*, *88*(4), 918–928. <http://www.jstor.org/stable/27651182>
- Paoli, C., Montefalcone, M., Morri, C., Vassallo, P., & Bianchi, C. N. (2017). Ecosystem Functions and Services of the Marine Animal Forests. In S. Rossi, L. Bramanti, A. Gori, & C. Orejas (Eds.), *Marine Animal Forests: The Ecology of Benthic Biodiversity Hotspots* (pp. 1271–1312). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-21012-4_38
- Perez, T., Garrabou, J., Sartoretto, S., Harmelin, J.-G., Francour, P., & Vacelet, J. (2000). Mortalité massive d'invertébrés marins: Un événement sans précédent en Méditerranée nord-occidentale. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series III - Sciences de la Vie*, *323*(10), 853–865. [https://doi.org/10.1016/S0764-4469\(00\)01237-3](https://doi.org/10.1016/S0764-4469(00)01237-3)
- Piazzì, L., Gennaro, P., & Balata, D. (2012). Threats to macroalgal coralligenous assemblages in the Mediterranean Sea. *Marine Pollution Bulletin*, *64*(12), 2623–2629. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2012.07.027>
- Ponti, M., Turicchia, E., Ferro, F., Cerrano, C., & Abbiati, M. (2018). The understory of gorgonian forests in mesophotic temperate reefs. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, *28*(5), 1153–1166. <https://doi.org/10.1002/aqc.2928>
- Prioux, C., Tignat-Perrier, R., Gervais, O., Estaque, T., Schull, Q., Reynaud, S., Béraud, E., Mérigot, B., Beauvieux, A., Marcus, M.-I., Richaume, J., Bianchimani, O., Cheminée, A., Allemand, D., & Ferrier-Pagès, C. (2023). Unveiling microbiome changes in Mediterranean octocorals during the 2022 marine heatwaves: Quantifying key bacterial symbionts and potential pathogens. *Microbiome*, *11*(1), 271. <https://doi.org/10.1186/s40168-023-01711-x>
- Pulido Mantas, T., Roveta, C., Calcinaï, B., Campanini, C., Coppari, M., Falco, P., Di Camillo, C. G., Garrabou, J., Lee, M. C., Memmola, F., & Cerrano, C. (2024). Mesophotic zone as buffer for biodiversity protection: A promising opportunity to enhance MPA effectiveness. *Marine Environmental Research*, *201*, 106676. <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2024.106676>
- Ramirez-Calero, S., Gómez-Gras, D., Barreiro, A., Bensoussan, N., Figuerola-Ferrando, L., Jou, M., López-Sanz, À., López-Sendino, P., Medrano, A., Montero-Serra, I., Pagès-Escolà, M., Linares, C., Ledoux, J.-B., & Garrabou, J. (2024). Recurrent Extreme Climatic Events Are Driving Gorgonian Populations to Local Extinction : Low Adaptive Potential to Marine Heatwaves. *Global Change Biology*, *30*(11), e17587. <https://doi.org/10.1111/gcb.17587>
- Romano, J.-C., Bensoussan, N., Younes, W. A. N., & Arlhac, D. (2000). Anomalie thermique dans les eaux du golfe de Marseille durant l'été 1999. Une explication partielle de la mortalité d'invertébrés fixés ? *Life Sciences*, *13*.
- Rossi, S., Bramanti, L., Gori, A., & Orejas, C. (2017). Animal Forests of the World: An Overview. In S. Rossi, L. Bramanti, A. Gori, & C. Orejas (Eds.), *Marine Animal Forests: The Ecology of Benthic Biodiversity Hotspots* (pp. 1–28). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-21012-4_1
- Sartoretto, S., Ledoux, J.-B., Gueret, E., Guillemain, D., Ravel, C., Moirand, L., & Aurelle, D. (2023). Ecological and genomic characterization of a remarkable natural heritage: A mesophotic 'giant' *Paramuricea clavata* forest. *Marine Ecology Progress Series*, *SHIFT*. <https://doi.org/10.3354/meps14427>
- Torrents, O., Tambutté, E., Caminiti, N., & Garrabou, J. (2008). Upper thermal thresholds of shallow vs. deep populations of the precious Mediterranean red coral *Corallium rubrum* (L.): Assessing the potential effects of warming in the NW Mediterranean. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, *357*(1), 7–19. <https://doi.org/10.1016/j.jembe.2007.12.006>

van de Water, J. A. J. M., Melkonian, R., Voolstra, C. R., Junca, H., Beraud, E., Allemand, D., & Ferrier-Pagès, C. (2017). Comparative Assessment of Mediterranean Gorgonian-Associated Microbial Communities Reveals Conserved Core and Locally Variant Bacteria. *Microbial Ecology*, 73(2), 466–478. <https://doi.org/10.1007/s00248-016-0858-x>

Vezzulli, L., Pezzati, E., Huete-Stauffer, C., Pruzzo, C., & Cerrano, C. (2013). 16SrDNA Pyrosequencing of the Mediterranean Gorgonian *Paramuricea clavata* Reveals a Link among Alterations in Bacterial Holobiont Members, Anthropogenic Influence and Disease Outbreaks. *PLOS ONE*, 8(6), e67745. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0067745>

Yoda, K. (1963). Self-thinning in overcrowded pure stands under cultivated and natural conditions (Intraspecific competition among higher plants XI.). *J. Biol. Osaka City Univ. D.*, 14, 107–129. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1570854174469430784>